

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Якубжанов Рахманжон Рахимжон оглы

Магистрант Наманганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972709>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2023 yil

Ma'qullandi: 23-May 2023 yil

Nashr qilindi: 26-May 2023 yil

KEY WORDS

Сельское хозяйство,
агробизнес, сельское
хозяйство, крестьянское
хозяйство,
агропромышленный комплекс.

ABSTRACT

В статье освещается роль сельского хозяйства Республики Узбекистан в экономике страны. Раскрыта доля сельского хозяйства в ВВП и его значение в обеспечении занятости населения. Перед сетью поставлено множество сложных целевых задач, которые необходимо решить

Крупнейшей отраслью экономики Республики Узбекистан является сельское хозяйство. Сельское хозяйство прежде всего служит удовлетворению потребностей населения в продовольствии. В этом плане сельское хозяйство Республики Узбекистан добилось огромных успехов. Республика выращивает почти основную часть сельскохозяйственных продуктов питания в достаточном количестве для нашего населения. Сельское хозяйство обеспечивает перерабатывающую промышленность сырьем. Сегодня более 60% волокна, используемого в легкой и текстильной промышленности страны, - это хлопковое волокно собственного производства. Остальное-шерсть, конопля, коконы и химические волокна.

Республиканская промышленность по переработке фруктов, овощей и бахчевых культур полностью работает за счет местного сырья. Молочная и мясоперерабатывающая промышленность также функционирует за счет продукции, выращиваемой в стране. Сырье масложировой промышленности в основном выращивается у нас. Только некоторые виды растительного масла производятся из импортного сырья. Например, масло, которое потребляют жители страны, - качество масел, чтобы ассортимент был богатым, - отбрасывает тень со стороны. Конечно, это очень небольшая часть всего выращиваемого масла-масла.

Успех проводимых в стране экономических, социальных реформ во многом зависит от уровня развития сельского хозяйства. Поскольку сельское хозяйство-это отрасль, имеющая для нашей страны как политическое, так и экономическое и социальное значение, оно выполняет следующие функции:

- * формирует продовольственный фонд нашей страны;
- * обеспечивает продовольственную независимость, безопасность нашей страны;
- * поставляет гомаши для промышленности, перерабатывающей

сельскохозяйственную продукцию;

* предоставляет населению рабочие места.

В результате реформ, проведенных за годы независимости, Республика Узбекистан получила динамично развивающуюся сложную экономическую систему. Сельское хозяйство сохранилось как крупная и важная отрасль экономики Республики.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей, которыми народы Узбекистана занимаются с древнейших времен, и постепенно развивается уже несколько тысячелетий. На территории республики прежде всего скотоводство, позднее сложилась земледельческая культура. Развиты преимущественно овцеводство, скотоводство, коневодство (коневодство), пчеловодство, верблюдоводство и шелководство, зерновое, овощеводство, бахчеводство, садоводство и хлопководство. Сельское хозяйство стало основным образом жизни народов, проживающих на территории нашей республики. Его развитие обусловило рост производства сельскохозяйственных орудий труда на территории нашей страны. В результате постепенно развивались культура, наука, ремесла.

Сегодня роль сельского хозяйства в экономике страны очень велика. На долю этой отрасли приходится 20-25% валового внутреннего продукта, производимого в стране. В 2021 году в этой отрасли было создано 24,6% от общего ВВП страны по сравнению с 23,5% в 2022 году. Более половины свободных валютных поступлений, необходимых для экономики нашей страны, поступает от экспорта продукции этой отрасли. В частности, в 2022 году доля хлопка и продуктов питания в общем экспорте составила 7,0 процента. Более 96 процентов продуктов питания, выращиваемых в стране, производится в сельском хозяйстве. Более 60% населения проживает в сельской местности. Уровень жизни нашего народа, занятость значительной части человеческих ресурсов связаны с сельским хозяйством. Сегодня более 28% трудовых ресурсов, занятых в экономике, занято в сельском и лесном хозяйстве. Поэтому внимание к сельскому хозяйству, особенно в последующие годы независимости, по праву становится большим.

Таблица 1

Роль сельского хозяйства республики в экономике страны

№	Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Вес сельскохозяйственного ВВП в ВВП страны, %	28,9	26,6	24,4	24,9	24,6	23,5
2.	Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства, %	103,2	104,5	106,1	107,3	110,1	106,2
3.	вес хлопкового волокна и продуктов питания в валовом экспорте, %	22,9	15,9	9,9	8,5	7,9	7,0
4.	Вес сельскохозяйственных трудовых ресурсов, %	27,2	26,6	26,2	26,4	25,2	24,9

Как видно из данных таблицы 1, сельское хозяйство является крупнейшей отраслью экономики Республики Узбекистан и его доля из года в год уменьшается. В связи с этим следует отметить, что в

2017-2022 годах в сельском хозяйстве наблюдался устойчивый рост. Благодаря относительно быстрому развитию промышленности, системы обслуживания в экономике страны сократилась доля сельского хозяйства. Это считается очень позитивным процессом. По мере ускоренного роста экономики страны доля сельского хозяйства в ней уменьшается. В результате мы превратимся в развитую индустриализированную страну с развитым сектором услуг.

Бурное развитие стран мира в XX веке оказало положительное влияние на экономическую и социальную жизнь нашей страны. Валовая продукция сельского хозяйства республики за период с 1913 по 1990 год (до обретения независимости) выросла в 188 раз. С 1913 по 1940 год валовая продукция сельского хозяйства увеличилась в 1,8 раза, в 51 раз в 1960 году, в 100 раз в 1970 году и в 170 раз в 1980 году. Данные показывают, что темпы роста были высокими в 1960-х и 1980-х годах. Основными причинами роста валовой продукции сельского хозяйства в этот период были изменения цен, вызванные освоением новых земель, относительно экстенсивным путем. Об этом свидетельствует рост натурального производства сельскохозяйственной продукции в этот период. Если в 1913 г. было произведено 89 тыс. т мяса (в убойном весе), то в 1990 г. 419,9 тыс. т, или в 4,7 раза больше. Производство молока за тот же период выросло в 11,4 раза, яиц в 30,1 раза, овощей в 21,1 раза, зерна в 1,9 раза, хлопка в 11,1 раза, растительного масла в 8,4 раза. Если обратить внимание на цифры, можно увидеть, что рост валовой продукции сельского хозяйства в этот период рос несравненно более высокими темпами, чем рост продукции в натуральном выражении. Мы видим, что рост произошел за счет роста цен на продукцию, а на самом деле рост чуть ли не в 1 веке не превысит 15-20 раз.

В Узбекистане во времена бывшего правительство произошли большие изменения в сельском хозяйстве, хотя и в одностороннем порядке. Основная политика государства была направлена на использование богатых природных климатических условий Узбекистана в общегосударственных интересах. В результате интересы республики и ее народа были подчинены общегосударственным интересам. Такая политика вызвала огромные проблемы в экономике республики. В результате проводимой политики значительная часть населения республики, занятая сельскохозяйственными работами, превратилась в низкоквалифицированные трудовые ресурсы. Исходя из общегосударственных интересов, Узбекистан в основном специализировался на производстве хлопка. В результате снизилось внимание ко многим отраслям сельского хозяйства, которыми наша страна занималась веками, некоторые из них полностью исчезли. В частности, к 80-м годам XX века семена арбузов для выращивания в республике были завезены из Астраханской области России. увеличение производства хлопка привело к резкому сокращению производства продуктов питания в республике. Одним из примеров являются 70-80-е годы прошлого века, когда в первые годы обретения независимости импортировалось более 80% продуктов питания, необходимых республике. К концу 80-х годов все закупки продуктов питания в республике были переведены на систему талонов или норм, в то время как в значительной части развитых стран мира излишки продуктов питания были проблемой. На душу населения в месяц продавалось от 2 кг муки, от 1 кг сахара, мяса, масла и других продуктов. большие капиталовложения были вложены в сельское

хозяйство республики с целью увеличения производства хлопка. Улучшилось материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий, развита сельская инфраструктура. Большие пустынные массивы освоены в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Эти процессы позволили улучшить частичную занятость населения, относительно повысить уровень жизни. Однако это также вызвало серьезные экономические, социальные и экологические проблемы. Ошибки, допущенные при освоении новых пустынных массивов, а также стремление хоть как-то увеличить производство хлопка привели к снижению плодородия земель, постепенному ухудшению их мелиоративного состояния, подъему уровня грунтовых вод, повышению засоленности больших пахотных земель. Сельскохозяйственное развитие республики было в основном связано с хлопководством. Промышленность, сложившаяся и развитая в республике, также была в значительной степени ориентирована на хлопководство. Короче говоря, сельское хозяйство, односторонне развитое со времен бывших солончаков, в основном приспособленное к выращиванию сырья, глубоко специализированное на хлопководстве, с большими экономическими, социальными и экологическими болезнями и проблемами, было унаследовано.

С первых дней независимости решение многих неотложных вопросов стояло перед государством как жизненная необходимость, как задача. Помнить о некоторых из них бесполезно. Прежде всего, необходимо было положительно решить вопрос с продовольствием, необходимым населению. Реализация этой задачи, которая была необходима на благо народа, была нелегкой. Сельское хозяйство независимой республики основывалось на государственной собственности, состояло в основном из крупных хозяйств (совхозов и колхозов), специализировавшихся на выращивании хлопка, а также подсобных хозяйств населения. Если в 1940 году совхозов было 81, то к 1990 году их число достигло 1034. В эти годы колхозов было 1106 и 855 соответственно. Крупные хозяйства действовали по плану, утвержденному вышестоящими органами, обеспечение их материальными ресурсами осуществлялось централизованно. Затраты на управление крупными фермами также были велики, и их главный недостаток заключался в том, что они не могли быстро изменить направление своего производства. Например, вся техника специализированного хозяйства по производству хлопка предназначалась в основном для хлопководства и была практически непригодна для зернового или овощеводства, кроме того, не было возможности изменить поставки семян, рудных удобрений, горюче-смазочных материалов за один сезон. Многие отрасли, снабжавшие крупные хозяйства техникой и материальными ресурсами, располагались в других республиках. Появление независимых государств привело к упадку экономики, ставшей единой системой. Это также привело к остановке большинства заводов и фабрик, расположенных на территории республики. В этом случае возможности сохранения и продолжения функционирования крупных хозяйств, организованных по особым условиям и принципам в период засоления резко снизились, а в дальнейшем стали практически невозможными.

Перед унаследованной нами экономикой, в том числе и сельским хозяйством, стояло множество сложных целевых задач, которые необходимо было решить. Эти

задачи условно можно выразить следующим образом.

Во-первых, количественное увеличение производства сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения благосостояния народа, безопасности страны. В связи с этим особенно необходимо было увеличить производство продуктов питания, и эта задача остается актуальной сейчас и в будущем. В настоящее время достигнуто производство зерна, необходимого для потребления населением. Но есть большие проблемы с производством продуктов животноводства. В 2000-2004 гг. среднее производство мяса на душу населения составляло 34 кг, производство молока-164 кг. Она примерно в два раза меньше медицинской нормы. Поэтому увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в количественном выражении является одной из основных целевых задач, и эта проблема находится под пристальным вниманием президента и правительства республики.

Во-вторых, необходимо совершенствовать качество и ассортимент продукции, выращиваемой в сельском хозяйстве. Как известно, Республика Узбекистан занимает пятое место в мире по производству хлопка и второе-по продаже хлопкового волокна. на продажу хлопкового волокна приходится 18-19% экспорта страны. Резкое улучшение качества хлопкового волокна, выращиваемого в стране, приносит экономике огромный экономический эффект. Необходимо увеличить производство волокон того типа, который требуется государствам мира и текстильной промышленности нашей республики. Необходимость улучшения качества и ассортимента сельскохозяйственной продукции определялась как важнейшее направление развития сельского хозяйства Республики.

В-третьих, повышение производительности труда в сельском хозяйстве- постоянная необходимость. Повышение производительности труда повышает конкурентоспособность сельского хозяйства страны, улучшает условия жизни населения, обеспечивает увеличение производства продукции и достижение уровня ее качества на уровне спроса.

В-четвертых, необходимо добиться относительной удешевления производства сельскохозяйственной продукции. Конечно, в условиях рыночной экономики сельское хозяйство закупает необходимую технику, топливо, рудные удобрения, другие товары и услуги по рыночным ценам. А свой товар он не всегда может продать по выгодным для себя ценам. Необходимо обеспечить, чтобы рост доходов населения превышал рост цен на продукты питания. Если в настоящее время население республики тратит на продукты питания 51-52% своих доходов, то в будущем этот показатель должен снижаться (исходя из того, что обеспеченность населения продовольствием будет улучшаться).

В-пятых, очень актуальной является и задача усиления внимания к обеспечению максимально возможного нормального развития сельской местности, территорий. Дальнейшее повышение уровня социального развития сельских районов, организация рабочих мест позволит избежать многих негативных ситуаций. принятие указов и постановлений президента о обеспечении сельского населения питьевой водой и природным газом, разработка специальных программ свидетельствуют о сильном внимании к социально-экономическому развитию села.

В результате проводимой в нашей стране политической, экономической,

социальной политики в годы Независимости произошли глубокие структурные, социальные и имущественные изменения в сельском хозяйстве. Теоретические основы коренной реформы экономики, в том числе сельского хозяйства в годы независимости были заложены президентом И.Разработано Каримовым. в работах нашего президента были проанализированы различные концепции экономического развития.

Первая концепция – основные потребности концепция-направлена на решение проблемы гарантированного обеспечения населения наименьшими потребностями в средствах к существованию и занятости;

Второе понятие – понятие оптимальной или соответствующей технологии-обеспечивает занятость трудоспособной части населения и направлено на первичную и глубокую переработку местного сырья, прежде всего сельскохозяйственного. Эта концепция основана на необходимости разработки самых передовых технологий;

Третья концепция-концепция коллективной веры в собственные силы-направлена на более полное использование имеющихся резервов и ликвидацию зависимости экономики страны от других стран;

Четвертая концепция-концепция нового международного экономического порядка-направлена на то, чтобы положить конец экономической отсталости нашей развивающейся страны и функционировать в качестве равноправных партнеров с другими странами.

В результате проведенной плановой работы в сети был достигнут определенный положительный прогресс.

Во-первых, была создана необходимая правовая основа для функционирования экономики страны, в том числе сельского хозяйства, в условиях требований рыночной экономики. За исторически короткий период было разработано и внедрено в жизнь более 100 законов, касающихся экономики в целом. К ним можно отнести ряд законов, касающихся сельскохозяйственной отрасли, таких как Земельный кодекс Республики Узбекистан, о сельском хозяйстве, о сельскохозяйственном кооперативе (товариществе), о крестьянском хозяйстве. За годы независимости было принято более 140 указов президента и постановлений Кабинета министров, касающихся непосредственно сельского хозяйства, а также разработаны различные нормативные акты. Эти законы и нормативные акты определяют поведение сельскохозяйственных предприятий. В результате появилась возможность структурировать экономические отношения в рамках закона. В сельском хозяйстве появилась возможность опираться на закон при использовании административно-командных, экономических и социально-психологических методов управления.

Во-вторых, в сельском хозяйстве также сложилась де-факто многоукладная экономика. В результате экономической политики, проводимой в соответствии с требованиями законов рыночной экономики, возникли хозяйствующие субъекты, основанные на различных формах собственности. В результате основная часть сельскохозяйственных предприятий была основана на негосударственной собственности, что привело к сокращению числа предприятий, находящихся в государственной собственности. В 1991 году почти основная часть сельскохозяйственных предприятий (при том, что колхоз был основан на кооперативной собственности, практически не отличался от совхозов, основанных на

государственной собственности) являлась хозяйствами, находящимися в государственной собственности.

Принятые меры, направленные на последовательное развитие сельского хозяйства страны, сегодня приносят свои плоды. Самое главное-повышенное внимание к сельскому хозяйству. В целях развития системы управления сельским хозяйством созданы Министерство водного и сельского хозяйства Узбекистана, холдинговая компания "Узмевасабзавотузумсаноат – холдинг", ассоциация фермерских хозяйств Узбекистана, шелководческое объединение "узбекский шелк". В целях развития каракулеводства в республике подготовлены правительственные документы.

Понимая, что без развития инфраструктуры обслуживания сельского хозяйства невозможно достичь намеченных результатов реформ, эта сфера развивается в меру своих возможностей. В результате была создана система, предоставляющая такие услуги, как лизинговая компания "Узагролизинг", ассоциация "Узпахтасаноатсотиш", Центр сельскохозяйственного научного производства Узбекистана, холдинговая компания "Узагрохозяймаш-холдинг", объединение "Узагрохимиотаминот", компания "Узагросугурта", специализированные коммерческие банки.

Еще одна важная работа, которая проводится, заключается в том, что очень большое внимание уделяется улучшению семеноводства. В частности, в хлопководстве ведется большая работа с иностранными специалистами и партнерами с целью развития семеноводства. В этом направлении при Кабинете Министров Республики Узбекистан действует специальное агентство по хлопковым проектам. Тестируются новые высокоурожайные сорта пшеницы "Глухарь 85", "добрая". По результатам первых 3-летних испытаний они на 15-20% выше по урожайности, качеству, чем современные районированные сорта пшеницы. плодовые семена кокона привозят и размножают из Японии, Южной Кореи. земля ограниченность ресурсов, сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур на душу населения по разным причинам требуют интенсивного развития отрасли.

Одним словом, в сельском хозяйстве создается большой экономический потенциал (возможности). Теперь задача состоит в том, чтобы максимально использовать имеющиеся мощности сельского хозяйства, при этом еще больше увеличивая его экономическую мощь.

Сегодня в развитии сельского хозяйства, на наш взгляд, более эффективным было бы усиление внимания к следующему.

Основное внимание нужно будет уделить качественным показателям. Целесообразно сосредоточить экономику на повышении эффективности за счет эффективного использования ограниченных ресурсов, а не за счет использования большого количества ресурсов. Только интенсивное развитие может привести страну к желаемому уровню орошения. Например, 1,5 миллиона. при посеве зерновых колосовых культур на гектар, доведя урожайность до 40 центнеров, мы получим 6,0 млн. будет тонна зерна. Нельзя ли выращивать зерновые по республике по 40-50 центнеров, если Андижанская область получает 67 центнеров с 1 га земли? Аналогичный хлопок стоит 1,5 миллиона долларов. посадка в землю. Доведение урожайности до 30 центнеров составило 4,5 млн. это означает тонны хлопка. Для выращивания этого объема продукции, если урожайность не увеличивается, сегодня требуется дополнительно 1,8-

2,0 миллиона гектаров земли. ограниченность земли, рост населения, развитие промышленности, рост строительства приводят к уменьшению земельной единицы на душу населения. По этой причине интенсификация сельского хозяйства является объективной необходимостью, и другого пути нет.

Требуется дальнейшее развитие фермерских и фермерских хозяйств. Именно с этим типом хозяйств связано будущее сельского хозяйства. Потому что вышеупомянутый экономический интерес выше в крестьянских и фермерских хозяйствах, чем в других типах производственных предприятий. Чем раньше ведущие специалисты на местах поймут это, тем лучше будет развитие.

Нельзя достичь достаточного результата только тем, кто наделил крестьянина землей, имуществом. Наряду с арендой земли на длительный срок необходимо предоставить возможность утилизации выращенной продукции. выращенная продукция должна продаваться только по добровольным контрактам. Разумеется, в интересах государства, выполняются заказы. Потому что право собственности на землю (по договору аренды) - Половинное решение вопроса. право на выращенный продукт является вторым половинным решением.

Одной из отличительных особенностей сельского хозяйства является формирование его финансовых возможностей. То есть в течение года в основном формируются только расходы, а в конце года-доходы. Это означает, что отрасли, заинтересованные в хорошей работе сельского хозяйства (отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию), должны работать над возможностями материальной поддержки сельского хозяйства в течение года. Один из способов сделать это-работать на основе фьючерсных контрактов. Это также хорошо для перерабатывающей сети. Потому что он заключает контракты в зависимости от того, какой тип продукта вам нужен, сколько и какого качества. В рыночных условиях желательно, чтобы каждое предприятие, работающее с убытками, анализировалось отдельно и приходило к остановке. Наш президент очень правильно определил целесообразность ликвидации предприятий, находящихся в состоянии банкротства, которые не могут быть восстановлены в таком виде, и распределения земли населению по договору аренды.

Сельское хозяйство-одна из основных отраслей, где социальные проблемы не позволяют углубляться. Потому что его роль в занятости населения неопределима. Более 44% экономически активной части населения занято в сельском хозяйстве. Наибольший потенциал в поставках заурядных трудовых ресурсов для дальнейшего развития промышленности и сферы услуг имеет сельское хозяйство. В целом устойчивое развитие экономики страны связано с повышением уровня жизни населения, развитием промышленности и сферы услуг, сельскохозяйственной отрасли. Сельское хозяйство Республики Узбекистан относится к числу отраслей, которые могут дать большой эффект, не требуя относительно больших финансовых ресурсов. Это один из очень важных факторов для переходной экономики.

В соответствии со статьей 39 "Гражданского кодекса" Республики Узбекистан: "лицо, имеющее в своем имуществе, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретающее и осуществляющее имущественные или

личные неимущественные права, исполняющее обязанности, вправе организация, которая может быть истцом и ответчиком, является юридическим лицом". А виды юридических лиц, основной целью деятельности которых является получение прибыли, являются субъектами предпринимательства.

Исходя из этого, большая часть индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, не прошедших государственную регистрацию в качестве юридических лиц, осуществляют деятельность в статусе физических лиц. Фермерские, фермерские товарищества, зарегистрированные государством, осуществляют деятельность в статусе юридического лица. Создана и совершенствуется правовая база для осуществления хозяйствующими субъектами умеренной деятельности, имеющими статус физических и юридических лиц.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Siddikov, A. M., Baltaboev, M. T., & Abduraxmonov, S. S. (2022). Formation and Development of Small Business in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 3(11), 76-80. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/360>
2. Siddikov, A. M. (2022). The Importance of Simplified Accounting in Small Businesses. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 3(11), 81-84. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/361>
3. Кенжаев И. Э. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ // ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. – 2019. – С. 157.
4. Кенжаев И. Кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг норматив-ҳуқуқий асослари // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/С. – С. 329-344.
5. Икром Кенжаев Нормативно-правовая база привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес // ОИИ. 2021. №4/С. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovaya-baza-privlecheniya-inostrannyh-investitsiy-v-malyu-biznes> (дата обращения: 05.04.2022).
6. Kenjaev I. E. Theoretical aspects of attracting foreign investment in the economy of the region // *Economics and Innovative Technologies*. – 2019. – Т. 2019. – №. 3. – С. 8.
7. Кенжаев, И. Э., Балтабаев, М. Т., & Абдурахманов, Ш. Ш. (2022). Иностранные Инвестиции В Малый Бизнес. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(5), 159-164. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/508>
8. Кенжаев, И. Э., & Бахрамжанова, Ф. Т. к. (2022). Особенности Развития Рынка Капитала В Узбекистане. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(5), 165-168. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/509>
9. Ikrom Ergashboevich Kenjaev, & Bahodirjon Tursunbaevich Bayhonov. (2020). Development Of Organizational Mechanisms For Attracting Investment In Small Business. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 2(09), 6–16. <https://doi.org/10.37547/tajmei/Volume02Issue09-02>